

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 540.41

DOI: 10.5281/zenodo.8232458

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПОКАЗА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛАГУСЕВ Юрий Михайлович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор педагогических наук, профессор; e-mail: lagusev@yandex.ru

ХУСИН Абир,

Московский педагогический государственный университет (Москва, РФ);

Аспирант; e-mail: abeerhusin94@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные технологии светового изображения в туризме как одного из важнейших элементов привлекательности и продвижения туристских продуктов и территорий. Проанализирован ряд научных и творческих работ используемых в настоящее время в туристской деятельности. В то время, как электронные и политехнические технологии стали важной частью конфигураций объектов показа, призванные удовлетворить эстетический интерес, инновационные световые решения в настоящее представлено так, чтобы получить больше возможности международной коммуникации и взаимодействия с новой реальностью, содержащей традиционные эстетические концепции, но с художественным смыслом. С другой стороны, восприятие туристских объектов сфокусировано на моменте изображения, которое принимает электронную обработку. Содружество света, МЕДИА, коммуникаций позволяет почувствовать креативную сторону туризма. Соответственно, направление данного практикоориентированного исследования определяет визуальную композицию и визуальное описание объектов в туристском пространстве, где инновации и гибкость изображения образуют общую основу для непрерывных изменений в представлении объекта показа. Рассматривается также обновленная система методов отображения, которые составляют эстетическую ценность.

Ключевые слова: туризм, туристская деятельность, визуальная проекция, инновации в туризме, свет, лазерное искусство, световые эффекты

Для цитирования: Лагусев Ю.М., Хусин А. Визуальная проекция объектов показа как фактор повышения эффективности туристской деятельности. // Сервис plus. 2023. Т.17. №2. С.67-77. DOI: 10.5281/zenodo.8232458.

Статья поступила в редакцию: 29.05.2023.

Статья принята к публикации: 03.07.2023.

VISUAL PROJECTION AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF TOURISM ACTIVITITS

Yuriy M. LAGUSEV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Pedagogy, Professor; e-mail: lagusev@yandex.ru

Abir HUSIN,

Moscow Pedagogical State University (Moscow, Russia);

Graduate student; e-mail: abeerhusin94@gmail.com

Abstract. The article examines innovative technologies of the light image in tourism as one of the most important elements in the promotion of tourism products and territories. For the article, several modern scientific and creative works were analyzed. While electronic and polytechnic technologies are used for aesthetic purposes, innovative lighting solutions are created for purposes that are more global. They are designed to expand the possibilities of international communication and interaction with a new reality containing traditional aesthetic concepts, but with artistic meaning. On the other hand, the perception of tourist objects is focused on the moment of the image, which receives electronic processing. The combination of light, media, and communications allows you to feel the creative side of tourism. This article defines the visual composition and description of objects in the tourist space, where innovation and image flexibility form the basis for continuous changes in the presentation. In addition, here you can find an updated system of ways to display aesthetic value.

Keywords: tourism, tourist activity, visual projection, innovations in tourism, light, laser art, light effects

For citation: Lagusev, Yu.M., Husin, A. (2023). Visual projection as a factor in increasing the efficiency of tourism activities. *Service plus*, 17(2), 67-77. DOI: 10.5281/zenodo.8232458. (In Russ.).

Submitted: 2023/05/29.

Accepted: 2023/07/03.

В настоящее время многоотраслевой туристский комплекс интенсивно развивается, преодолевая геополитические и пандемические вызовы, стремясь дать дополнительный импульс экономической активности, поощряя малые предприятия, индивидуальных предпринимателей и традиционные отрасли.

Не говоря уже о том, что имеются вполне реальные шансы «оживлять» субъекты деятельности в сфере услуг (транспорт, рестораны, гостиницы). Индустрия туризма открывает перед современным обществом уникальные возможности, благодаря которым можно пользоваться разнообразными полезными туристскими услугами и пространствами для достижения максимально возможного уровня комфорта и досуга, знаниями об инновациях, новых культурных событиях и возможностях для роста.

С другой стороны, индустрия туризма играет важную роль в создании своего рода социальной и культурной гармонии посредством обмена в межкультурном пространстве традициями и обычаями между различными народами.

В данном случае, учитывая современные теории поколений, из которых следует, что каждое из них по-разному реагирует на те, или иные концепции маркетинга впечатлений в туристской деятельности, возможно, решить проблему повышения эффективности в предоставлении услуг туризма и гостеприимства.[6,133].

Туризм считается рычагом для мировой экономики, несмотря на препятствия, связанные с вероятным экономическим кризисом, состоянием политической напряженности и нестабильности во многих регионах мира. Многоотраслевой туристский комплекс обеспечивает 15% мирового ВВП и создает 10% рабочих мест ежегодно[1].

Число международных туристов выросло на 86% в 1 квартале 2023 года и достигло 80% от уровня, существовавшего до пандемии в 2019 году, в том же квартале[2].

Процессы восстановления туристских потоков подтверждают скорое достижение количественных показателей развития сферы туризма до коронавирусной пандемии.

Коммуникационные и информационные технологии способствуют развитию мирового туристского сектора и вызывают множество изменений в его экономике и структуре услуг. Следовательно, технологии стали конкурентным преимуществом в сфере туристского бизнеса[10,131].

Повсеместно развиваются технологические и социальные мегатренды в мировой туристской индустрии и в российских регионах[4,1197].

Сектор мирового туризма больше не ограничивается общепринятыми методами продвижения рекламы туристских продуктов и услуг посредством традиционных МЕДИА каналов. Оптические технологии, визуальные проекции становятся наиболее оптимальными формами отображения маркетинговых программ туристских организаций, особенно на международном уровне.

Одна из таких технологий - изображение светом. Она стала широко известной и используемой маркетинговой технологией на фасадах зданий и в общественных пространствах в современной социально-культурной среде. Таким образом, создается еще одна грань ощущения креативности пространства. Порой, скучные и, не привлекательные, на первый взгляд, здания и сооружения поражают своим архитектурным обликом и монументальностью.

В туризме, изображение светом, в первую очередь направлено на то, чтобы осветить объект показа, придать ему некий аттрактивный образ. Для того, чтобы осветить экспонат музея или выставку, шедевр градостроения. Этот способ перемещения источника света перед неподвижным объективом камеры похож на технику «быстрого изображения». Камера, которая действует как кисть, перемещается по объекту.

В процессе творческой деятельности теперь есть несколько программ и приложений, которые позволяют художникам заменять баллончик с распылителем изображающим цвета на стене планшетом, который с помощью приложения «Projection Mapping System», модифицирует изображение для подгонки к любой поверхности, являющейся даже не особо ровной.

Это происходит для того, чтобы изображение появлялось на стенах гармонично сочетаю-

щимся с текстурой здания. Световое граффити активно используется на крупных фестивалях и концертах и дает различные быстрые эффекты. Самые эмоциональные моменты фиксируются фотографиями, которые его документируют. Свет изменяет форму здания и преобразует его.

В рекламе туристских продуктов проекционное отображение приобретает все большее значение. С помощью экспертов по проекционному картографированию можно превратить любую туристскую территорию, объект показа или музейный экспонат в нечто завораживающее и потустороннее. От танцующих бабочек на стенах, до реальных динозавров на эскалаторах и огромных по размерам изображений произведений искусства, проецируемых на известные достопримечательные места. Проекционное отображение меняет то, как мы воспринимаем наш окружающий мир, нашу реальность[8].

Одной из проблем решаемой в процессе развития анимационного сопровождения в туризме стала визуализация этничности в костюме в исторической перспективе как пример невербальных знаков носителей определенной культуры[5,105].

Благодаря использованию технологий светового изображения и мультимедиа в сфере туризма усиливается стремление к переменам, поскольку мы видим мир по-другому. Мир меняется таким образом, что увеличивается степень распространения визуальной проекции в географическом и социальном пространстве, затрагивая практически весь культурный ландшафт территории.

Рассматривается и проблема визуализация этничности в музеях и этнокомплексах под открытым небом, которую связывают с бурным развитием самовыражения и коммуникации в постсоветской России[3,72].

Это свидетельствует о гибкости теоретического анализа визуальных технологий в научно-исследовательской деятельности сферы туризма и гостеприимства, в способности воспринимать и использовать в практике туристских организаций и объектов показа современные инновационные проекционные технологии.

Одним из индикаторов прогресса в любом секторе является заинтересованность в принятии новых идей и разработок. В последнее время возник большой интерес к применению светоизображающих технологий в различных формах в соответствии с имеющимися возможностями. Поскольку они являются основой привлекательности среди туристских компаний, предоставляющих возможность идти в ногу с обновлением и развитием маркетинга и приводящим к улучшению результатов туризма.

Особенно важно внедрять инновационные световые решения сейчас, когда индустрия туризма сталкивается с революционными научно-техническими изменениями, касающимися внедрения элементов искусственного интеллекта, умных технологий и экологических материалов в практику туристского обслуживания. Это касается и потребностей туристского образования, его обучающих программ и научно-исследовательской деятельности в сфере туризма.

Некоторые формы оптических технологий, визуальная проекция, искусство проекции объектов показа могут быть использованы в качестве фактора повышения эффективности традиционных методов туристского маркетинга и, в более широком смысле, для улучшения процесса отображения и использования доступного пространства и территорий.

Из теории световых решений следует, что свет естественным образом присутствует в нашей вселенной и это одна из основных вещей мироздания. Для Земли источником жизни является солнечный свет. Это естественный свет, но его использование и потребности различаются по своей природе. Он имеет рабочий механизм для передачи световой энергии.

В данной работе не рассматривается Божественный свет, поскольку это касается исследованной теологического направления.

Благодаря открытию новых источников энергии, развитию теоретических исследований в области природы светового излучения Христиана Гюйгенса разработавшего основы волновой теории света, сформировалось представление о том, что свет состоит из последовательных волн [7, 24].

Сенсорное восприятие зависит от чувственных знаков, которые получает человек в процессе визуализации. Ощущения передают информацию из окружающей среды и указывает на сенсорную способность человека интерпретировать и понимать окружающую действительность, а также, то, что полученная информация находится в форме света падающего на глазную сеть индивида в процессе сенсорной и визуальной осведомленности. Сенсорное восприятие света человеком происходит по истечению четверти секунды от появления источника света. Затем происходит преобразование первичных визуальных изображений в когнитивной сфере, их перенос в хранилище оптической памяти.

Можно привести пример работы со светом в условиях театра, где световые действия создают драматические эффекты, и достигается эмоциональная реакция, а затем и когнитивная. Подобные творческие результаты, представленные светом и цветом представляют собой один из основных факторов успешности в достижении эмоциональных реакций зрителя неоднократно описанные в сенсорной психологии. Данная реакция происходит благодаря осознанию степени креативного воздействия режиссером-постановщиком сценического произведения использующего оптические элементы. В итоге, театральное освещение, предназначено для того, чтобы служить искусству и обеспечивать эффективное восприятие сценического действия.

Включение светового сопровождения в ходе иммерсивной экскурсии в условиях наиболее успешных музеев в российских регионах получило в последнее время широкое распространение и заслуживает самого внимательного отношения. Но есть и достаточно примеров неиспользования возможностей световой визуализации. Можно заметить, что гастролирующие «субъекты» пренебрегают световым сопровождением на временных театральных площадках и, таким образом, снижают качество восприятия представления.

Необходимо также отметить и усиление духовно-эстетического влияния на зрителя, заключающегося в реализации целей эмоциональной ответственности и эстетической реакции, что особенно

важно при проведении военно-исторических и патриотических фестивалей и праздников.

Таким образом, можно совершенно четко определить, что функция света особенно важна в творческих туристских инновациях и осознанной передаче драматического характера событийного мероприятия. Происходит преобразование свойства света в сенсорные стимулы чтобы передать психологический характер впечатления. Человек наслаждается преобразованием этих впечатлений в абстрактные образы и в то же время возрождает традиционные картины из далекого прошлого визуально активируя давно прошедшие события с помощью световой визуализации. Обобщенный образ коммуницирует с живой реальностью и усиливает эффект присутствия и участия.

Безусловно, при современных возможностях в создании архитектурной среды большое значение имеет дизайнерское воплощение проектируемых сюжетов. Смысл дизайнерского воплощения состоит в том, чтобы обеспечить визуальное восприятие созданных эстетических и интеллектуальных объектов на современном уровне архитектурно-художественного мастерства.

В этом заключается особенное значение световых приемов анимации, прежде всего, в творческих инновациях и сознательной передаче драматического характера.

Человек, находясь в креативном пространстве, наслаждается преобразованием световых эмоций в абстрактные образы в памяти. Возможно, задача дизайнера, осуществляющего создание светового продукта туристско-рекреационного характера, состоит именно в том, чтобы обеспечить визуальное восприятие объектов показа через зрительные рецепторы и призвать человека к созданию эстетических и интеллектуальных впечатлений.

В условиях творческой среды восприятие света дополняется использованием музыки, хореографии и других приемом театрализации. Что касается открытий в области света, то в современном мире интенсивно используются флуоресцентные лампы и светодиоды создающие уникальный стиль художника сцены.

Что касается креативных открытий в области света, то творческие работники стали использовать все новое и современное для того, чтобы создавать впечатляющие световые произведения, в которые можно инвестировать и которые можно преобразовать в беспрецедентно успешные решения.

Такое видение позволяет достичь инновационного стиля воплощения творческого решения дополняющего сложившиеся художественные традиции.

Современные технологические возможности позволяют мастерам креативных профессий использовать мультимедиа для изобретения различных контекстов и новых творческих приемов, занимающих пространство доступное для формирования произведений искусства на основе лазерного света.

Еще один феномен света – лазерный луч. Лазер представляет собой электромагнитный луч, который имеет большой потенциал для использования в различных видах деятельности, в том числе и в туризме.

Благодаря этому открытию лазерную технологию изображения стали использовать в рекреационных парках, на территории городских садов в окружении цветов и деревьев, на больших зданиях и в горизонтальном пространстве.

Каждую осень в Москве светодизайнеры и специалисты по звуку проводят в условиях городских и парковых архитектурных ансамблей столицы фестиваль «Круг света» превращая места рекреации в фееричные арт-пространства. На улицах расцветают красочные инсталляции и мультимедийные представления. Дата и площадки фестиваля «Круг света» из года в год меняются, но фестиваль всегда длится 5 дней в сентябре или октябре.

Главные исполнители представлений — свет, лазеры, огонь и фейерверки. Город наполняется сиянием и привлекает внимание миллионов москвичей. В 2023 году фестиваль пройдет в Останкино, на Театральной площади, в Строгино, музее-заповеднике «Царицыно», Digital October и театрально-концертном зале «Мир» [8].

Кроме увиденного великолепного светового шоу, ставшего одним из туристских брендов столицы можно принять участие в мастер-классах, узнать о технике и методах светового дизайна.

С развитием технологии светодиодного освещения открылись возможности энергосбережения и интенсивности освещения. Светоизлучающий диод, как источник из полупроводниковых материалов, излучающий свет. Электрический ток проходящий через диод повсеместно применяется в разного рода дисплеях: в телевизорах, радиоприемниках, телефонах, калькуляторах, часах и др. За это изобретение Нобелевской премии по физике в 2014 году удостоены Исаму Акасаки, Хироши Амано и Сёдзи Накамура [9].

Цифровое граффити стало визуальной проекционной реальностью которая существует сегодня благодаря прогрессивному использованию технологий и компьютеризации. Это понятие раскрывается благодаря способам, позволяющим

граффити осуществляться в большем масштабе и с большим размером который может быть с помощью компьютера. Как способ самовыражения это выглядит таким образом, что преломление света постепенно трансформируется в радужный поток.

Это происходит, когда художник берет аэрозольный баллончик испускающий инфракрасный сигнал вместо цветного спрея отслеживаемый специальной программой с системой видеонаблюдения для повторной трансляции изображения на стену с помощью проектора.

В результате получается цифровое изображение, которое можно распечатать и поделиться им через сайты социальных сетей насколько это возможно. Запись этапов работы и просмотр ее возможен с помощью технологии Air Graffiti.

Компьютер предоставляет несколько методов, которые художник может использовать. Прежде всего, это выбор фонов, на которых он будет изображать и наносить штампы буквы и части изображений. Эта технология обеспечивает высокую степень ощущения реальности. Конечно, это сравнимо с использованием цветных баллончиков, так как краски текут и распространение спрея в та-

ком же виде, как и на рисунках на привычных поверхностях, что делает изображение очень эпичным и реалистичным.

Комьюнити любителей цифровых граффити появилось вначале в виде небольших собраний зрителей на креативных пространствах объединенных своей страстью к искусству и музыке. В прекрасной атмосфере объединились жанры настенного и интерактивного искусства в граффити-искусство, что стало настоящим прорывом для событий и мероприятий более организованных и огромных.

В современном мире цифровое граффити начинает новый этап в форме уникального живого цифрового изображения. В своем роде художник выбирает движущиеся клипы или живой рисунок. Затем художник бросает изображение, которое будет отображаться на крышах зданий, где его мастерство заключается в его простоте использования. Поэтому, все что нужно художнику - это проектор а затем используются урбанистические пространства, улицы городов и здания-шедевры архитектуры.

Результат и возможности безграничны и футуристичны. Художник может получить росписи, цифровые фрески прямого эфира, наполненные движением в сопровождение света во всей цветовой палитре, в сопровождении музыки и, под аккомпанимент зрителей, в виде полноценного художественного события.

Известен опыт сложной сочиненности подобных событий имеющих распространение в Европе в новом тысячелетии. Это послужило началом распространения по всему миру став более организованным и широко распространенным явлением.

Широко используются на световых фестивалях в проекции интеллектуальные тренды и визуальные приемы.

С распространением технологии рисования светом отличающейся простотой и низкой стоимостью по сравнению с другими настенными услугами гениальная по своей простоте идея превратилась из элементарной картины или фрески в фестиваль уличного искусства с оптическими, кинетическими и музыкальными представлениями.

Технология рисования светом предлагает множество направлений и техник для освещения, к примеру таких как осветительные лампы известные как ручные. Они были представлены на Четвертом Амстердамском фестивале в 2014 году. Этот фестиваль превратил холодную зиму столицы Королевства Нидерландов в массу активности и движения. Вечером, когда освещение находилось на самом низком уровне на набережных рек и каналов засияли огни, а на архитектурные здания и сооружения падали их отражения и неизвестно откуда появляются воображаемые светильники.

Художники установили оборудование на полях и на деревьях все в гармонии тепла и света, в которой зрители бродили, как в сказочно сне пешком или по воде вдоль каналов видя цвета отраженные на поверхности водной глади и слушая музыку. Это событие придало городу совершенно другую картину того чем он является в остальное время года.

Следующая технология визуального проектирования – это голограмма и виртуальная реальность 3D или технология стерео дисплея. Голограмма Технология – Голография.

Слово «Голограмма» с двумя сочетаниями «Холо» и «Графика» - имеет греческое происхождение а голограмма, как понятие - это метод, позволяющий реконструировать изображение объектов в трех измерениях. Этот метод использует лазеры для получения трехмерного изображения. Данный метод можно отнести к жанру визуального изображения или научной фантастики.

Голографический метод имеет широкое применение во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере туризма и гостеприимства.

Голограммы используют для изучения объектов в трех измерениях. Иерархическая память компьютера также является памятью будущего в нескольких измерениях. Считается, что и люди хранят информацию в памяти в трех измерениях. Таким образом, голографический метод, универсален визуализации отвечает практически всем современным требованиям к инновации. Мы видим его применение также в форматах кредитных карт, в киноиндустрии, в шоу-бизнесе и в маркетинге.

Голографические изображения широко используются в сфере образования. Они могут применяться в качестве учебно-методических пособий во многих областях: от детских домашних игр до университетских лекционных и практических занятий.

Они также может быть использованы в качестве учебного пособия при взаимодействии с предметом научно-исследовательской деятельности или записи проекции презентации лекций в трех измерениях в онлайн формате, что оптимизирует расходы на привлечение международного лектора для преподавания в определенном университете.

С 2012 года поставщики образовательных технологий начали использовать технологию на основе голограммы в качестве инструмента дистанционного обучения. Это позволило экспертам моделировать фигуру человека и связывать лекционные аудитории удаленно, а также значительно упростить проведение нескольких лекций в разных помещениях. Возможно включение в проекцию панорам реальных исторических событий, фестивалей, праздников и других зрелищных мероприятий.

Стереоскопическое изображение отличается от обычного изображения тем, что запись представляет собой не только плотность светочувствительного материала, но также пучок световых волн, которые сталкиваются с записываемым объектом, а также план световых волн, несущий полную информацию о трехмерной компоновке визуализированного объекта.

Визуализация начинается тогда, когда происходит столкновение между световыми волнами и объектом, который пользователь хочет сфотографировать и отобразить. Это происходит в то время, когда голографическое устройство отображает объект подлежащий фотографированию, а затем передает необходимую информацию о нем.

Есть один впечатляющий пример эффективности использования визуализации изображения с помощью голографии. 27 мая 2022 года многие социальные сети распространили ролик дружеского послания жителей Китайской Народной Республики из города Хэйхэ россиянам, в котором они показали свою солидарность с Россией и российским

народом. В вечернем небе над величественной рекой, соединяющей берега Российской Федерации и КНР, напротив города Благовещенск сияли ярким светом не только тексты приветствия, но и реальные объемные изображения героев России. Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур, а между ними действует безвизовый режим.

Еще один пример современных визуальных технологий используемых в сфере обслуживания в туризме это технология дополненной реальности или виртуальной реальности.

Дополненная реальность (AR) - это технология которая расширяет физический мир, в котором мы живем и путешествуем по нему и, добавляет к нашему визуальному восприятию окружающей действительности цифровые элементы, которые могут быть в качестве изображений и записей видео или трехмерными фигурами. Она, в отличие от виртуальной реальности (VR), в основном, зависит от реальной среды, так как мы используем возможности дополненной реальности в некоторых ее инструментах, которые включают мобильную камеру для добавления элементов в картину окружающей действительности. В то же время, технология виртуальной реальности создает только полную цифровую среду, которая не содержит никакой интеграции с реальным миром, окружающим пользователя.

Как работает технология визуального проецирования дополненной реальности (AR)? Изначально технология дополненной реальности показывает цифровые элементы в реальном мире и дает возможность взаимодействовать с ними с помощью телефона или собственных очков. Это связано с практической реализацией концепции взаимодействия объектов в реальном времени как будто мы видим видео, но с возможностью дополнения реального сюжета.

В зависимости от неподвижного изображения (с тегом) этот тип визуализации называется «AR на основе маркера», так как он в основном зависит от распознавания неподвижного изображения перед камерой. Это изображение может быть любым (изображение человека - изображение объекта - QR-код и т.д.). Затем устройство определяет координаты и направление этого изображения и

показывает трехмерные элементы объекта визуального проецирования.

Второй тип визуализации изображения с помощью дополненной реальности (без тега) называется «Markerless AR» и, представляет собой систему дополненной реальности основанную на местоположении объекта. Она напрямую зависит от географического местоположения вашего GPS. Происходит проецирование света или изображений на физическую поверхность и осуществляется возможность взаимодействия с данной поверхностью.

Некоторые варианты использования дополненной реальности (AR). В профессиональном туристском образовании в осуществлении возможности предоставления интерактивных форм для практико-ориентированных целей. В туристской деятельности при обзоре информации о туристско-рекреационных кластерах, национальных туристских маршрутах и сопутствующих артефактах.

С 2019 года успешно работает платформа «Артефакт», реализованная в рамках Национального проекта «Культура». Её смысл заключается в создании интернет-гидов по государственным и муниципальным музеям с применением технологии дополненной реальности (AR) на основе цифровой платформы. Алгоритм проекта работает следующим образом: государственный или муниципальный музей создает черновик мультимедиа-гида для экспонатов из постоянной экспозиции. Для каждого из экспонатов должен быть представлен следующий контент на русском языке:

- фотография экспоната;
- общие сведения о предмете (этикетаж);
- точки интереса (разметка ключевых деталей предмета);
- статья о предмете (не менее 2000 символов).

Затем музей подает заявку на участие в Национальном проекте «Культура», а федеральный орган в лице Министерства культуры Российской Федерации проводит отбор заявок для участия в Нацпроекте; профессиональную редактуру текстов; осуществляет перевод описания на иностранный язык; организует запись аудиогидов на русском и одном иностранном языке; подготавливает фото-материалы; публикует разработанный

контент в цифровой платформе «Артефакт»; разрабатывает рекламные материалы о мультимедиа-гиде для размещения в экспозиции.

Еще один пример использования визуальных решений в использовании дополненной реальности технология визуализации 360°. Она считается одной из современных инноваций для отображения изображений и видео, которая была оценена многими пользователями: как потребителями туристских услуг, так и профессиональными экспертами в области туризма и гостеприимства.

В последнее время распространяются 360-градусные изображения и видео техника, с помощью которой возможно смотреть со всех сторон изменяя сцену и пространство в зависимости от угла вашего поворота.

Рассмотрим опыт Дубая по продвижению города через сайт технологией 360-градусной визуализации. Почти полтора года ушло на то чтобы специалистам сфотографировать Дубай с помощью новой технологии с целью передачи яркой картины для того, чтобы открыть Дубай из любой страны мира и представить потенциальные точки притяжения с разных углов зрения.

Благодаря использованию новейших визуальным технологий и оборудования в области фотографии и отображения визуальная проекция позволяет посетителям и пользователям сайта города видеть Дубай и его достопримечательные места со всех сторон и во все времена.

Сайт, который использует новейшие технологии обработки изображений и отображения реальности призван подчеркнуть реалистичный имидж Дубая, который стал одним из самых важных городов в мире, быстро растущих, привлекающих инвестиции и огромные глобальные компании.

Основная цель запуска сайта состоит в том, что этот сервис зависит от профессиональной команды фотографов и видеоинженеров умеющих использовать новейшие визуальные технологии. Сайт включает в себя более 1000 точек обзора[10].

В заключении необходимо сделать вывод о том, что сектор туризма в мировой экономике больше не ограничивается общепринятыми формами развития туристской деятельности. Изображение световыми проекциями стало широко известной и широко

используемой технологией в туристском предпринимательстве.

Методы продвижения туристских продуктов и дестинаций традиционными МЕДИА дополняются оптическими технологиями.

Визуальное проецирование стало одной из наиболее эффективных форм сферы туризма невербально отображающей потенциал туристских территорий на мировом рынке обслуживания потребителей туристских услуг.

Список источников

1. Информационная панель данных ЮНВТО по туризму International Tourism and COVID-19 <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard>
2. UNWTO Tourism Highlights, 2022 Edition. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876>
3. Головнев А.В. Визуализация этничности: музейные проекции. Журнал Уральский исторический вестник. 2019 № 4(65) с.72-81
4. Гордиенко С.В. Основные направления технологических инноваций в воспроизводстве туристских продуктов // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 3. – с. 1197-1214.
5. Ермилова Д.Ю., Колташова Л.Ю. Проблема визуализации и этнической принадлежности в современном костюме. Научный журнал Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Том 15. 2021 / №4 С.103-115.
6. Коновалова Е.Е., Ююкина А.М. Тенденции маркетинговой деятельности отечественных и зарубежных гостиничных предприятий. Научный журнал Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Том 16. 2022 / №2 с.155-162.
7. Ласерна Давид Бланко. Волновая теория света. В погоне за лучом. // Наука. Величайшие теории. – М.: Де Агостини, 2015. 168 с.
8. Календарь событий в Москве в 2023 году. Дата обращения 27 мая 2023 года. <https://kvartirka.com/blog/kalendar-sobitij-v-moskve-2023/>.
9. Нобелевская премия по физике присуждена за изобретение эффективных синих светодиодов. Дата обращения 27 мая 2023 года. <https://nauka.tass.ru/nauka/1491220>.
10. Достопримечательности и развлечения Дубая. <https://www.visitdubai.com/ru>
11. Hassan A., Rahimi R. Consuming «innovation» in tourism: Augmented reality as an innovation tool in digital tourism marketing // Global Dynamics in Travel, Tourism, and Hospitality. 2016. 130–147.

References

1. UNWTO tourism data dashboard. International Tourism and COVID-19. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard> (Accessed on June 25, 2023).
2. UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876> (Accessed on June 25, 2023).
3. Golovnev, A.V. (2019). Vizualizatsiia etnichnosti: muzeinye proektcii [Visualization of ethnicity: museum projections]. *Zhurnal Uralskii istoricheskii vestnik [Ural Historical Bulletin magazine]*, 4 (65), 72-81. (In Russ.).
4. Gordienko, S.V. (2021). Osnovnye napravleniia tekhnologicheskikh innovatsii v vosproizvodstve turistskikh produktov [The main directions of technological innovations in the reproduction of tourist products]. *Voprosy innovatsionnoi ekonomiki [Issues of innovative economy]*, 11 (3), 1197-1214. (In Russ.).
5. Ermilova, D.Yu., & Koltashova, L.Yu. (2021). The problem of visualizing ethnicity in a modern costume. *Service plus*, 15(4), 103-114. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-103-114. (In Russ.).
6. Konvalova, E.E., Yuyukina, A.M. (2022). Tendentsii marketingovoi deiatelnosti otechestvennykh i zarubezhnykh gostinichnykh predpriatii [Trends in marketing activities of domestic and foreign hotel enterprises]. *Vestnik Asotsiatcii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 16 (2), 155-162. (In Russ.).
7. Laserna, D. Blanco. (2015). *Volnovaia teoriia sveta. V pogone za luchom [The wave theory of light. In pursuit of the beam. Science. The greatest theories]*. Moscow: De Agostini. (In Russ.).
8. *Kalendar sobytii v Moskve v 2023 godu [Calendar of events in Moscow in 2023]*. URL: <https://kvartirka.com/blog/kalendar-sobitij-v-moskve-2023/>. (Accessed on May 27, 2023). (In Russ.).

9. Nobelevskaia premiia po fizike prisuzhdena za izobretenie effektivnykh sinikh svetodiodov [The Nobel Prize in Physics was awarded for the invention of efficient blue LEDs]. TASS [Russian News Agency TASS]. URL: <https://nauka.tass.ru/nauka/1491220>. (Accessed on May 27, 2023). (In Russ.).

10. Dostoprimechatelnosti i razvlecheniia Dubaia [Attractions and entertainment in Dubai]. URL: <https://www.visitdubai.com/ru> (Accessed on June 25, 2023). (In Russ.).

11. Hassan, A., Rahimi, R. (2016). Consuming «innovation» in tourism: Augmented reality as an innovation tool in digital tourism marketing. *Global Dynamics in Travel, Tourism, and Hospitality*, 130–147.